

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

¹Махмудова О.Ю., ²Юн А.Б.

^{1,2}Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций в городе Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14221478>

Аннотация. *Статья анализирует использование искусственного интеллекта (ИИ) в обучении иностранным языкам. В ней рассматриваются методы и подходы, с помощью которых ИИ помогает улучшить образовательный процесс, а также выделяются его преимущества. Приводятся конкретные примеры применения ИИ в изучении языков. В заключение, подчеркивается необходимость сбалансированного подхода к внедрению ИИ в образование с учётом его сильных и слабых сторон.*

Ключевые слова. *искусственный интеллект, образование, современные технологии, иностранные языки, преимущества.*

Искусственный интеллект (ИИ) играет всё более значимую роль в современном мире, постепенно проникая в различные области человеческой деятельности. Он уже зарекомендовал себя в промышленности, маркетинге, медицине, творческих сферах и в образовании.

Постоянное развитие технологий и искусственного интеллекта открывает возможности для создания более персонализированных и адаптивных методов обучения, учитывающих уникальные особенности каждого ученика. Можно ожидать, что уже в ближайшем будущем технологии на основе ИИ станут неотъемлемой частью образовательной сферы.

Прежде чем углубляться в тему искусственного интеллекта (ИИ), важно понять, что означает этот термин. Его ввел Джон Маккарти в 1956 году, определив ИИ как «науку и технологию создания интеллектуальных машин, особенно – интеллектуальных компьютерных программ». Маккарти также уточнял, что ИИ связан с попыткой понять работу человеческого интеллекта с помощью компьютеров, однако не ограничивается биологическими методами [5].

Согласно толковому словарю по искусственному интеллекту, ИИ — это научное направление, которое ставит и решает задачи по созданию аппаратных или программных моделей тех видов человеческой деятельности, которые принято считать интеллектуальными [1].

Основные задачи, которые решает искусственный интеллект, включают распознавание речи, компьютерное зрение, перевод между естественными языками и другие операции, основанные на обработке входных данных [6]. На сегодняшний день существует множество направлений в исследовании ИИ, которые решают разнообразные задачи, включая образовательные.

Применение ИИ в образовании обладает рядом преимуществ, среди которых особенно выделяется возможность индивидуализации учебного процесса. Современные технологии на базе ИИ способны адаптировать обучение под потребности каждого ученика, учитывая его темпы усвоения, уровень понимания и знаний. Кроме того, ИИ может анализировать большие объемы данных, что помогает выявлять тенденции и

закономерности в обучении, находить эффективные методы преподавания и даже предсказывать возможные трудности, с которыми могут столкнуться учащиеся.

Одним из значительных преимуществ для преподавателей является возможность использовать ИИ для создания собственных образовательных инструментов, которые делают процесс освоения нового материала более интерактивным и помогают сэкономить много времени.

Когда речь идет о нехватке времени, искусственный интеллект может облегчить часть нагрузки, например, проверку учебных работ с предоставлением детализированных отчетов о прогрессе и выявлением слабых мест у каждого ученика. Это, в свою очередь, позволит педагогам разрабатывать более точные и эффективные подходы к обучению.

Сегодня существует множество решений, которые позволяют преподавателям и учащимся применять ИИ для изучения иностранных языков. Особенно стоит отметить мобильные приложения и онлайн-платформы, использующие ИИ в образовательных целях. Одним из самых популярных является «Duolingo», где ИИ помогает персонализировать обучение для каждого пользователя и предлагает игровой формат для изучения языков. Аналогом, также использующим ИИ для адаптации процесса обучения, является приложение «Babbel», которое предлагает курсы для разных уровней и включает обширную базу слов и фраз. Приложение «Lingvist» использует ИИ для выявления слабых мест пользователя и подбора упражнений, улучшающих конкретные навыки. Похожие функции выполняет и «Memrise», который персонализирует задания на основе интересов пользователя и позволяет изучать язык через видео- и аудиоматериалы. Также стоит упомянуть «Rosetta Stone», где можно создать персонализированные программы обучения, исходя из уровня владения языком, и использовать интерактивные упражнения и игры.

Помимо приложений и образовательных платформ, для изучения иностранных языков существуют чат-боты, которые представляют собой эффективный и увлекательный инструмент, объединяющий технологии и образование. Это программы или чаты в мессенджерах, которые используют ИИ для взаимодействия с пользователями в формате диалога, создавая эффект общения с реальным собеседником на иностранном языке.

Одним из лидеров среди таких решений является чат-бот «Replika», который, общаясь с пользователем, постепенно подстраивается под его стиль общения, позволяя создать персонализированный и неформальный диалог. Другим примером является чат-бот «Andy», который не только поддерживает беседу, но и предлагает задания с последующей проверкой их выполнения. Чат-бот «Mondly» позволяет не только общаться, но и репетировать конкретные разговорные ситуации, предоставляя пользователю доступ к различным фразам и выражениям. Все эти функции объединяет приложение «EF Hello», которое также анализирует голосовые сообщения, помогая пользователю работать над произношением. Для младших школьников и дошкольников доступен «MyBuddyAI» — виртуальный мультяшный репетитор, который в игровой форме помогает детям расширять словарный запас, повторяя и запоминая слова.

Однако стоит помнить, что чат-боты не могут полностью заменить полноценное общение с носителями языка, но являются отличным дополнением к традиционным методам обучения.

Таким образом, изучение роли и применения искусственного интеллекта в обучении иностранным языкам подчеркивает важность технологического прогресса в современной системе образования. Использование ИИ в этой области открывает перспективы для индивидуального подхода к обучению, более гибких и доступных методов освоения языка, а также более точного мониторинга и оценки достижений учащихся.

В долгосрочной перспективе интеграция искусственного интеллекта в процесс обучения иностранным языкам способна существенно изменить образовательную практику. С развитием алгоритмов и расширением возможностей ИИ можно ожидать появления более эффективных, доступных и персонализированных методов изучения языков для всех студентов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Аверкин А. Н., Гаазе-Рапопорт М. Г., Поспелов Д. А. Толковый словарь по искусственному интеллекту. (<http://www.raai.org/library/tolk/aivoc.html#L208>)
2. Агальцова Д. В., Валькова Ю. Е. Технологии искусственного интеллекта для преподавателя вуза // Мир науки, культуры, образования. 2023. №2 (99). С.5–7.
3. Осипов Г. С. Искусственный интеллект: состояние исследований и взгляд в будущее // Российская ассоциация искусственного интеллекта. (<http://www.raai.org/about/persons/osipov/pages/ai/ai.html>)
4. Carl B. F., Michael A. O. The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation? // Technological Forecasting and Social Change. 2017. Vol.114.P.254–280.
5. McCarthy J. What is Artificial Intelligence? // John McCarthy's Home Page. 12.11.2007. (<http://www-formal.stanford.edu/jmc/whatisai/whatisai.html>)
6. Schroer A. Artificial Intelligence // Built In. 27.07.23. (<https://builtin.com/artificial-intelligence>)